

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364620>

УДК 631.331

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СЕМЯ-ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА

А.В. Никулин, Е.А. Лукашин, А.В. Кузнецов,

к.т.н., доц.

А.А. Аникин, Н.А. Маков, М.Д. Анохин,

магистр,

ФГБОУ ВО Нижегородский ГАТУ

Аннотация: В статье рассматривается способ модернизации семя-высевающего аппарата зерновой сеялки семейства СЗ. В статье освещаются теоретические исследования работы семя-высевающего аппарата, оборудованного спроектированной катушкой. Спроектированная катушка отличается увеличенной формой желобка, что позволяет ей работать при более низких оборотах вала высевающих аппаратов. Также для интенсификации движения семян в активном слое изменена форма ребер желобков. Представлены результаты расчетов режимных и технологических параметров семя-высевающего аппарата с спроектированной катушкой.

Ключевые слова: посев, высевающий аппарат, катушка всевающего аппарата, сеялка

CALCULATION OF THE PARAMETERS OF THE SEED-SEEDING MACHINE

A.V. Nikulin, E.A. Lukashin, A.V. Kuznetsov,

Ph.D., Associate Professor

A.A. Anikin, N.A. Makov, M.D. Anokhin,

Master's Degree,

Nizhny Novgorod State Pedagogical University

Annotation: The article discusses a method for modernizing the seed-seeding apparatus of a grain planter of the SZ family. The article highlights the theoretical studies of the operation of a seed-seeding apparatus equipped with a designed coil. The designed coil is characterized by an enlarged groove shape, which allows it to operate at lower shaft speeds of the seeders. Also, to intensify the movement of seeds in the active layer, the shape of the ribs of the grooves has been changed. The results of calculations of the operating and technological parameters of a seed-seeding apparatus with a designed coil are presented.

Keywords: seeding, seeding machine, seeding machine coil, seeder

Посев зерновых колосовых культур является одной из основных технологических операций. Качественно проведенная операция посева является основой полноценной реализации биологического потенциала культуры.

Зерновые сеялки комплектуются катушечно-желобчатыми семя высевающими аппаратами, подающими семена сплошным потоком. При вращении катушек семена под действием силы тяжести поступают из бункера в корпуса высевающих аппаратов и увлекаются в движение желобчатыми катушками. Количество семян, высеваемых за оборот катушки зависит от объема ее желобков и величины активного слоя семян. Данные высевающие аппараты получили широкое распространение ввиду простоты конструкции, надежности в работе и относительно точной дозировке семян. Однако конструкция штатных катушек высевающих аппаратов обеспечивает подачу семян пульсирующим потоком, что приводит к повышению неустойчивости высева. Согласно действующего ГОСТа общая неустойчивость высева для зерновых сеялок не должна превышать 2,8% [1]. Снижение неустойчивости высева обеспечит оптимизацию площади питания растений и как следствие положительным образом скажется на урожайности возделываемых культур.

Для повышения качества посева семян зерновых колосовых нами предлагается модернизация катушечно-желобчатого высевающего аппарата, заключающаяся в замене штатной катушки на катушку с желобками, ребра которой выполнены фигурными с наклоном в сторону вращения катушки.

Для повышения эффективности работы высевающего аппарата нами предлагается изменение формы желобка катушки выполненного с установленными под углом ребрами к направлению движения катушки. Желобки катушки выполнены с большим объемом по сравнению со штатными. Перемещение семян высеваемой культуры желобками с большим объемом и наклоненными ребрами обеспечит более стабильную подачу семян в семяпроводы, что положительным образом скажется на равномерности подачи семян.

Рабочий контур желобка предлагаем выполнить фигурным по подобию зуба ротационной мотыги. Для более эффективного перемещения семян, оставляя штатный диаметр для катушек высевающих аппаратов – 50 мм, применяем зубья с наклоном вперед, что позволит катушке увеличить величину активного слоя движения семян. По данным профессора Семенова А.Н. для пшеницы величина активного слоя составляет 3,2-5 мм [2]. Объем семян выдаваемых катушкой за один оборот будет складываться из объема семян, попавших в желобки $V_{\text{ж}}$ и объема семян, выброшенных из активного слоя $V_{\text{ак}}$.

$$V_{\text{к}} = V_{\text{ж}} + V_{\text{ак}} \quad (1)$$

Объем семян в желобках катушки составит

$$V_{\text{ж}} = k * F * n * l_{\text{р}} \quad (2)$$

где k – коэффициент заполнения желобков (0,7...0,9 чем мельче семена, тем он выше);

F – площадь желобков, см²;

n – число желобков;

$l_{\text{р}}$ – рабочая длина катушки, см.

Спроектированная катушка высевающего аппарата обладает увеличенным объемом желобков (рис. 1). Увеличенный объем желобков позволит снизить обороты вала высевающих аппаратов, обеспечивая требуемую подачу семян.

Рисунок 1 – Площадь желобков штатной и модернизированной катушек

Объем семян, подаваемых из активного слоя за единицу времени составит:

$$V_{\text{ак}} = h_p * v_K * l_p \quad (3)$$

где h_p – приведенная толщина активного слоя, см;

v_K – линейная скорость катушки, м/с.

Учитывая, что время оборота катушки $60/n_k$, а ее линейная скорость:

$$v_K = \pi * d * n_k / 60 \quad (4)$$

Подставляя данные в формулу 2.3 получим

$$V_{\text{ак}} = \pi * d * h_p * l_p \quad (5)$$

Наибольшая угловая скорость катушки проектируемого семявысевающего аппарата определяет возможность выпадения зерна из желобков. Рассмотрим положение когда зерно находится на краю желобка. Зерно испытывает действие выталкивающей (центробежной) силы $m * \omega^2 * r$, которой противодействует сила трения $f * m * g$, возникающая между зерном и катушкой (рис. 2).

Рисунок 2 – схема действующих сил

Выпадение зерна окажется возможным при соблюдении условия равенства сил по оси X. Нормальная реакция зерна на ребро катушки составит:

$$N = m * g * \cos(\alpha - \delta) \tag{6}$$

где α – угол поворота катушки, град.;

δ – угол постановки ребер катушки, град.

m – масса зерна, кг.

Тогда предельная угловая скорость составит:

$$m * \omega^2 * r = f * N * \sin \delta \tag{7}$$

где f – коэффициент трения зерна о катушку.

Учитывая, что нормальная реакция составляет:

$$N = G * \cos(\alpha - \delta) \tag{8}$$

Получаем:

$$\omega = \sqrt{\frac{f * \sin \delta * g * \cos(\alpha - \delta)}{r}} \tag{9}$$

При радиусе катушки $r=25$ мм, угле постановки желобков проектируемой катушки $\delta =39,5^\circ$, угле поворота ребра катушки до муфты высевающего аппарата $\alpha=60^\circ$ и коэффициенте трения зерна о

пластик (принимаем как по строганому дереву) $f=0.344-0.781$ [3]
предельная угловая скорость составит $\omega=9\dots 13.5 \text{ с}^{-1}$

Проектируемый высеваящий аппарат предназначается для высева семян зерновых колосовых, для расчетов примем исходные данные по физико-механическим свойствам пшеницы и зерновой сеялке СЗ-3,6. Исходные данные: 1. Нормы высева семян – $Q=230$ кг/га; 2. Ширина междурядья – $b=15$ см; 3. Диаметр колеса – $D=0.85$ м; 4. Передаточное отношение от колеса к валу высеваящего аппарата – $i=0.428$ (рекомендуемое для высева пшеницы); 5. Число желобков – $Z=12$; 6. Коэффициент заполнения желобков – $\alpha=0,72$; 7. Объемный вес семян – $\gamma=7,5 \text{ г/см}^3$; 8. Коэффициент проскальзывания колёс – $K=0.08$; 9. Высеваемая культура – пшеница (ширина семян $B=1,5-3,8$ мм; толщина семян $C=1,6-4,0$ мм, длина семян $L=4-8,6$ мм) [4;5]; 10. Наружный диаметр катушки – $d=5$ см; 11. Активный слой – $\lambda=0.4$ см [2].

Количество семян, высеваящее одним высеваящим аппаратом на один метр рядка.

$$q_1 = \frac{b \cdot Q}{1000} \quad (10)$$

$$q_1 = \frac{15 \cdot 230}{1000} = 3.45 \text{ г/1м рядка}$$

Количество семян, высеваемое за один оборот колеса.

$$q_0 = \frac{Q \cdot b \cdot \pi \cdot D}{1000} \quad (11)$$

$$q_0 = \frac{230 \cdot 15 \cdot 3.14 \cdot 0.85}{1000} = 9.208 \text{ г/об. ход. кол.}$$

Количество семян, высеваемое за один оборот катушки.

$$q = \frac{Q \cdot D \cdot \pi \cdot D}{1000 \cdot (1-k) \cdot i} \quad (12)$$

$$q = \frac{230 \cdot 15 \cdot 3.14 \cdot 0.85}{1000 \cdot (1-0.08) \cdot 0.428} = 23.385 \text{ г/об. кат.}$$

Глубина желобка

$$h_{\text{ж}}^{\min} < h_{\text{ж}} < h_{\text{ж}}^{\max}$$

где $h_{\text{ж}}^{\min}$ – минимальная глубина желобка, мм;

$h_{\text{ж}}^{\max}$ – максимальная глубина желобка, мм.

$$h_{\text{ж}}^{\min} = \sqrt{B \cdot C} \quad (13)$$

$$h_{\text{ж}}^{\max} = 3.5 \cdot \sqrt{B \cdot C} \quad (14)$$

Ширину и толщину семян для расчетов принимаем $B=4$ мм,
 $C=2,5$ мм

$$h_{\text{ж}}^{\min} = \sqrt{2,5 * 4} = 3,16 \text{ мм};$$

$$h_{\text{ж}}^{\max} = 3.5 * \sqrt{2,5 * 4} = 11.07 \text{ мм}$$

Принимаем $h_{\text{ж}}=9,0$ мм

Ширина желобка принимаем $b_{\text{ж}}=10,6$ мм

Площадь желобка

$$f_{\text{ж}} = f_1 + f_2 \quad (15)$$

где f_1 – площадь активной зоны, мм^2 ;

f_2 – площадь между ребрами катушки, ($76,1 \text{ мм}^2$).

$$f_1 = \frac{d^2}{12} * \left(\frac{\pi}{180} * \alpha' - \sin \alpha' \right) \quad (16)$$

где α' – центральный угол желобка с вершиной в точке O_1

$$\alpha' = 2 \arcsin \frac{b_{\text{ж}}}{d} \quad (17)$$

$$\alpha' = 2 \arcsin \frac{10,6}{50} = 24,48^\circ$$

$$f_1 = \frac{50^2}{12} * \left(\frac{\pi}{180} * 24.48 - \sin 24.48 \right) = 2.64 \text{ мм}^2$$

Тогда

$$f = 2.64 + 76,1 = 78,7 \text{ мм}^2$$

Толщина ребра желобка

$$c_{\text{ж}} = d * \sin \frac{180}{z} - b_{\text{ж}} \quad (18)$$

$$c_{\text{ж}} = 50 * \sin \frac{180}{12} - 10,6 = 2,34 \text{ мм.}$$

Рабочая длина катушки

$$l = \frac{b * Q * \pi * D}{i * (1 - k) * 10000 * \gamma * (\alpha * f_{\text{ж}} + \pi * d * \lambda) * z} \quad (19)$$

$$l = \frac{15 * 230 * 3.14 * 0.85}{0.428 * (1 - 0.08) * 10000 * 0.0075 * (0.72 * 0.787 + 3.14 * 5 * 0.4) * 12} = 3.26 \text{ мм}$$

Теоретические исследования позволили определить оптимальные параметры катушки высевающего аппарата, при сохранении его габаритных размеров. Модернизированный высевающий аппарат, оборудованный катушкой с увеличенной площадью желобков, количество которых аналогично штатной катушке – $n=12$, с наклоном ребер в точке схода семян $\delta = 39,5^\circ$, обеспечивает более равномерную подачу высеваемого материала. Увеличенный объем желобков, изготовленных с наклоном позволит минимизировать пульсирующий поток семян, так как новая конструкция обеспечит непрерывную подачу семян. Увеличенная площадь желобков позволит за один оборот катушки увеличить

подачу семян (примерно в 1,5...1,6 раза), что обеспечит работу высевающего аппарата при той же норме высева с меньшими оборотами катушки, что также положительно отразится на снижении повреждений семян и равномерности их подачи в семяпроводы. Таким образом, расчеты показывают возможность снижения оборотов катушки (увеличения передаточного отношения от опорно-приводных колес к валу семя-высевающих аппаратов). Модернизация высевающего аппарата на основе литературных источников обеспечит повышение равномерности распределения семян до 22-27% и обеспечит повышение урожайности до $P_A = 3,85\%$ [6-8].

Список литературы

[1] ГОСТ 26711-89 Сеялки тракторные общие технические требования. – Москва: Издательство стандартов, 1989. 11 с.

[2] Листопад Г.Е. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины: [Текст] / Г.Е. Листопад. – Москва, 1986.

[3] Состав и свойства зерновых масс: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.zol.ru/n/1566f&send=1> (дата обращения: 25.03.2025).

[4] Бобрышев Ф.И. Справочник семеновода [Текст] / Ф.И. Бобрышев. – Ставрополь, 1989.

[5] Щученков А.Ю. Повышение качества посева семян зерновых культур сеялкой с катушечным высевающим аппаратом секционного типа. Дис. На соискание уч. степени к.с.-х.н. / А.Ю. Щученков – Пенза, 2018.

[6] Обоснование параметров высевающего аппарата зерновой сеялки / А.В. Никулин, А.А. Васюнин, А.О. Лукьянов, А.Л. Капранов // Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. Инновационные технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуальные проблемы животноводства: Материалы международной научно-практической конференции, в честь 5-летия Центра Российско-Белорусского сотрудничества, дополнительного образования, содействия трудоустройству обучающихся, Нижний Новгород, 26 сентября 2019 года. – Нижний Новгород: ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА», 2020. 50-54 с. – EDN TROVEG.

[7] Ларюшин Н.П. Исследование катушечного высевающего аппарата с увеличенным объемом желобков. / Н.П. Ларюшин, В.В. Шумаев, А.В. Шуков – Нива Поволжья, 2015. № 3. 108 с.

[8] Никулин А.В. Исследование работы модернизированного высевающего аппарата зерновой сеялки / А.В. Никулин, Р.В. Кошелев, А.О. Лукьянов // Сельский механизатор. – 2021. № 6. 5 с. – EDN TWADFR.

Bibliography (Transliterated)

[1] GOST 26711-89 General technical requirements for tractor seeders. – Moscow: Publishing house of standards, 1989. 11 p.

[2] Listopad G.E. Agricultural and melioration machines: [Text] / G.E. Listopad. – Moscow, 1986.

[3] Composition and properties of grain masses: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.zol.ru/n/1566f&send=1> (date of access: 03/25/2025).

[4] Bobryshev F.I. Seed grower's handbook [Text] / F.I. Bobryshev. – Stavropol, 1989.

[5] Shchuchenkov A.Yu. Improving the quality of sowing grain crop seeds with a seeder with a sectional-type reel seeding apparatus. Dis. For the degree of candidate of agricultural sciences / A.Yu. Shchuchenkov – Penza, 2018.

[6] Justification of the parameters of the seeding device of a grain seeder / A.V. Nikulin, A.A. Vasyunin, A.O. Lukyanov, A.L. Kapranov // Mechanization and electrification of agricultural production. Innovative technologies for the production and processing of agricultural products. Actual problems of animal husbandry: Materials of the international scientific and practical conference in honor of the 5th anniversary of the Center for Russian-Belarusian cooperation, additional education, assistance in the employment of students, Nizhny Novgorod, September 26, 2019. – Nizhny Novgorod: FGBOU VO "Nizhny Novgorod State Agricultural Academy", 2020. 50-54 p. – EDN TROVEG.

[7] Laryushin N.P. Study of a reel seeding unit with an increased volume of grooves. / N.P. Laryushin, V.V. Shumaev, A.V. Shukov – Niva Povolzhya, 2015. No. 3. 108 p.

[8] Nikulin A.V. Study of the operation of a modernized seeding unit of a grain seeder / A.V. Nikulin, R.V. Koshelev, A.O. Lukyanov // Rural mechanic. – 2021. No. 6. 5 p. – EDN TWADFR.

© *А.В. Никулин, Е.А. Лукашин, А.В. Кузнецов, А.А. Аникин, Н.А. Маков, М.Д. Анохин, 2025*

Поступила в редакцию 12.03.2025

Принята к публикации 27.03.2025

Для цитирования:

Никулин А.В., Лукашин Е.А., Кузнецов А.В., Аникин А.А., Маков Н.А., Анохин М.Д. Использование технологии ситуационного анализа при изучении курса «Гистология, эмбриология и цитология» в медицинском вузе // *Инновационные научные исследования*. 2025. № 3-2(56). С. 48-57. URL: <https://ip-journal.ru/>